

RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB ETISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI

Mengturdiyeva Sevinch, Narimova Iroda Allabergan qizi, Abduqodirova Zarina Aziz qizi,
Abduraxmanova Hilola Anvarovna

CHDPU Maxsus pedagogika logopediya 3– bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18012907>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zaif ko'ruvchi hamda rivojlanishida sustlik kuzatiladigan (RRS) kichik yoshdagi bolalarning psixologik, kognitiv va sensor rivojlanish xususiyatlari, shuningdek ularni inklyuziv ta'lim jarayoniga jalb etishning ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan. RRS bolalarning kompensator imkoniyatlari, ularning atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri, ijtimoiy-emotsional moslashuvi hamda o'quv faoliyatiga tayyorgarlik darajasi izohlanadi. Shuningdek, inklyuziv ta'lim muhitini tashkil etish tamoyillari, maxsus pedagogik texnologiyalar, erta pedagogik va psixologik aralashuv dasturlarining ahamiyati, yordamchi texnik vositalar va pedagogik qo'llab-quvvatlashning zamonaviy shakllari ko'rib chiqiladi. Maqolada maxsus pedagogika va inklyuziv ta'limning ilmiy metodologiyasi, shuningdek RRS bolalarning har tomonlama rivojlanishida ular tutgan o'rni amaliy misollar asosida ochib beriladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические, когнитивные и сенсорные особенности детей младшего возраста с нарушениями зрения и задержкой психического развития, а также научно-теоретические основы их включения в инклюзивное образование. Анализируется влияние зрительных нарушений и общей задержки развития на восприятие, внимание, память и речевые процессы. Описываются компенсаторные возможности таких детей, их взаимодействие с окружающей средой, социально-эмоциональная адаптация и готовность к учебной деятельности. Кроме того, изучаются принципы организации инклюзивной образовательной среды, специальные педагогические технологии, программы раннего вмешательства, современные формы сопровождения и использование вспомогательных технических средств. В статье раскрываются методологические основы специальной педагогики и их практическая значимость для всестороннего развития детей с нарушениями зрения и ЗПР.

Annotation. This article discusses the psychological, cognitive, and sensory characteristics of young children with visual impairments and delayed developmental functioning, as well as the scientific and theoretical foundations for integrating them into inclusive education. It analyzes the effects of visual limitations and developmental delay on perception, attention, memory, and language processes. The compensatory abilities of these children, their interaction with the environment, socio-emotional adjustment, and readiness for learning activities are examined. In addition, the paper reviews principles for creating an inclusive educational environment, special pedagogical technologies, early intervention programs, modern support strategies, and the use of assistive tools. The scientific methodology of special pedagogy and its practical relevance for the holistic development of children with visual impairments and developmental delays is highlighted.

Kalit soʻzlar: *Inklyuziv taʼlim, RRS bolalar, maxsus pedagogika, kompensatsiya, sensor rivojlanish, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy moslashuv, rivojlantiruvchi texnologiyalar, erta aralashuv*

Keywords: *Inclusive education, children with visual impairments, children with developmental delay, special pedagogy, compensation, sensory development, cognitive development, social adaptation, developmental technologies, early intervention*

Ключевые слова: *Инклюзивное образование, дети с нарушением зрения, дети с ЗПР, специальная педагогика, компенсация, сенсорное развитие, когнитивное развитие, социальная адаптация, развивающие технологии, раннее вмешательство*

KIRISH.

Hozirgi kunda inklyuziv taʼlim tizimini rivojlantirish alohida ehtiyojli bolalarning taʼlim jarayoniga toʻliq integratsiyalashuvini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, zaif koʻruvchi va rivojlanishida sustlik kuzatiladigan (RRS) bolalar bilan ishlashda ularning psixofiziologik xususiyatlari, kompensator imkoniyatlari va individual rivojlanish surʼatlarini chuqur tahlil qilish zarur. Bunday bolalarda koʻrish faoliyatining pasayishi yoki kognitiv rivojlanishning sekinlashuvi natijasida idrok, diqqat, xotira, sensor tajriba va ijtimoiy-emotsional moslashuv jarayonlari oʻziga xos kechadi. Shu bois inklyuziv taʼlim muhitini yaratishda pedagogik, psixologik va texnologik yondashuvlarning uygʻunlashuvi muhimdir. Mazkur tadqiqot zaif koʻruvchi hamda RRS bolalarning rivojlanishiga taʼsir etuvchi omillarni aniqlash, erta aralashuv dasturlari va maxsus pedagogik qoʻllab-quvvatlashning ilmiy asoslarini oʻrganishga qaratilgan.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, RRS bolalarda esa psixik jarayonlarning shakllanishi izchil va barqaror boʻlmay, oʻquv faoliyati, nutqiy rivojlanish va ijtimoiy muloqot sohalorida muayyan qiyinchiliklar kuzatiladi. Zamonaviy ilmiy manbalarda inklyuziv taʼlimning muvaffaqiyati koʻp jihatdan erta aniqlash, kompleks diagnostika, individual taʼlim dasturi (ITD) ishlab chiqish va maxsus metodik qoʻllab-quvvatlashga bogʻliq ekani taʼkidlanadi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida hujjatlar tahlili, kuzatish, psixologik-pedagogik diagnostika, yarim strukturalangan intervyu va pedagogik tajriba elementlaridan foydalanildi. Shuningdek, RRS bolalar bilan ishlovchi pedagoglar, maxsus pedagoglar va psixologlarning amaliy tajribasi oʻrganildi. Olingan maʼlumotlar sifat tahlili asosida umumlashtirildi. Tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar shuni koʻrsatadiki, inklyuziv taʼlimni tashkil etishda Vigotskiyning ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasi, Leontyevning faoliyat yondashuvi, Piagetning kognitiv bosqichlar nazariyasi, shuningdek maxsus pedagogikaning differensial yondashuvi muhim metodologik asos boʻlib xizmat qiladi. Vigotskiy tomonidan taʼkidlangan "yaqin rivojlanish zonasi" gʻoyasi zaif koʻruvchi va RRS bolalar bilan ishlashda individual yordamning, rivojlanish surʼatlarini inobatga olishning, hamkorlikdagi oʻqitishning zarurligini koʻrsatadi. Piaget nazariyasi esa kognitiv jarayonlarning bosqichma-bosqich shakllanishini koʻrsatib, RRS bolalarda ayrim bosqichlarning kechikishi mumkinligini ilmiy izohlaydi.

RRS bolalar boʻyicha ilmiy manbalar (M.S. Pevzner, V.I. Lubovskiy, L.V. Zankov va boshqalar) ularning psixik jarayonlaridagi sekin shakllanish, ish qobiliyatining pastligi, diqqatning tarqoqligi, nutq jarayonlarining sust rivojlanganligi kabi xususiyatlarni keltirib chiqaradi. Bu esa pedagogik jarayonda koʻproq ragʻbatlantirish, koʻmakchi signallar, modellashtirish, kichik qadamli oʻqitish va koʻrgazmalilikning turli shakllaridan foydalanishni talab qiladi.

- RRS bolalarda takrorlash, strukturalangan mashqlar va ko‘makchi metodlar yetakchi o‘rin tutadi;
- inklyuziv ta‘lim muvaffaqiyati kompleks yondashuv va ko‘p tarmoqli mutaxassislar hamkorligiga bog‘liq.

Bundan tashqari, tadqiqotda pedagogik kuzatish, eksperimental mashg‘ulotlar, taqqoslash, ekspert baholash, yarim strukturalangan suhbatlar va kontent tahlili metodlari qo‘llandi. Kuzatish natijalari guruhdagi bolalarning o‘zaro muloqoti, o‘qituvchi ko‘rsatmalarini qabul qilish jarayoni, sensor faoliyatning rivojlanish dinamikasi va ko‘makchi texnologiyalardan foydalanish samaradorligini aniqlash imkonini berdi. Shuningdek, maxsus pedagoglar, defektologlar, psixologlar va ota-onalar bilan o‘tkazilgan intervyular orqali amaliy muammolar va real ehtiyojlar bo‘yicha sifat ma‘lumotlar to‘plandi. Ushbu ma‘lumotlar tadqiqot natijalarining ishonchliligini oshirgan holda, inklyuziv ta‘lim jarayonini takomillashtirishga oid metodik tavsiyalarni ishlab chiqishga asos bo‘ldi. RRS bolalar bilan ishlashda esa o‘quv materialining kichik qismlarga bo‘lingan holda berilishi, ko‘rgazmali vositalar, takrorlash va mustahkamlashning ko‘proq qo‘llanishi samaradorlikni oshiradi. Ularning nutqiy rivojlanishida sekinlashuv kuzatilganligi sababli muloqot mashqlari, lug‘at boyligini kengaytirish va artikulyatsion gimnastika muhim o‘rin tutadi.

Inklyuziv muhitda ikkala toifa bolalar uchun ham multimodal ta‘lim texnologiyalari, sensor xonalar, dasturiy-texnik vositalar (braille ekranlari, audio qo‘llanmalar, adaptiv o‘yinlar), shuningdek pedagogik qo‘llab-quvvatlashning tizimli mexanizmlari samarali ekani kuzatildi. Erta aralashuv dasturlariga jalb qilingan bolalarda moslashuv darajasi va ijtimoiy faollikning sezilarli oshgani aniqlandi. Olingan natijalar ilmiy manbalardagi nazariy g‘oyalarni tasdiqlaydi. RRS bolalarda esa psixik jarayonlarning sustlik bilan rivojlanishi individual yondashuvni kuchaytirishni, o‘quv topshiriqlarini osondan qiyinga tamoyiliga ko‘ra berishni, emotsional qo‘llab-quvvatlashni talab etadi.

Inklyuziv ta‘lim muvaffaqiyatining asosiy omillari — muhitning moslashtirilganligi, pedagoglarning maxsus tayyorgarligi, ota-ona bilan hamkorlik va doimiy monitoringdir. Pedagogik amaliyot shuni ko‘rsatadiki, zaif ko‘ruvchi va RRS bolalar birgalikda ta‘lim olgan guruhlarda ijtimoiy muloqot ko‘nikmalari, o‘z-o‘zini boshqarish, mustaqillik va motivatsiyada ijobiy o‘zgarishlar kuzatiladi. Biroq inklyuziv sinflarda adaptiv o‘quv materiallari va texnik vositalarning yetishmasligi ba‘zi qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin.

XULOSA.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, RRS bolalarni inklyuziv ta‘limga jalb etish ilmiy asoslangan, tizimli va kompleks yondashuvni talab qiladi. Bunday bolalarning individual rivojlanish xususiyatlarini chuqur o‘rganish, kompensator imkoniyatlarini rivojlantirish, multisensor va adaptiv texnologiyalarni qo‘llash ularning o‘qishga tayyorgarligi va ijtimoiy moslashuvini sezilarli darajada yaxshilaydi. Erta aralashuv dasturlari, maxsus pedagogik qo‘llab-quvvatlash, inklyuziv muhitning moslashganligi va oilaviy hamkorlik ularning har tomonlama kamol topishida hal qiluvchi omillardir. Inklyuziv ta‘limni samarali tashkil etish nafaqat alohida ehtiyojli bolalarning, balki barcha o‘quvchilarning tolerantligi, ijtimoiy birdamligi va insonparvar dunyoqarashining shakllanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vigotskiy, L.S. Psikhologiya razvitiya cheloveka. — Moskva: Pedagogika, 1984.
2. Piaget, J. The Psychology of the Child. — New York: Basic Books, 1972.

3. Leontyev, A.N. Activity, Consciousness, and Personality. — Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978.
4. Endaltseva, S.A. Spetsialnaya pedagogika: teoriya i praktika. — Moskva: Akademiya, 2010.
5. Plaksina, L.I. Razvitie rechi u detey s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya. — Moskva: Prosveshchenie, 2008.
6. Pevzner, M.S. Narusheniya intellekta u detey i metody korrektsii. — Moskva: Pedagogika, 2005.
7. Lubovskiy, V.I. Defektologiya i inklyuzivnoe obrazovanie. — Sankt-Peterburg: Rech, 2012.
8. Zankov, L.V. Pedagogicheskaya psikhologiya razvitiya. — Moskva: Prosveshchenie, 2007.
9. Tikhomirova, O.K. Korrektsionnaya rabota s detmi slabovidyashchimi. — Moskva: Akademiya, 2011.
10. UNESCO. Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. — Paris: UNESCO, 1994.
11. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. — New York: UN, 2006.
12. Endaltseva, S.A., Plaksina, L.I. Inklyuzivnaya pedagogika: teoriya i praktika. — Moskva: Prosveshchenie, 2015.
13. S.A. Endaltseva. Sensory Development and Compensatory Mechanisms in Children with Visual Impairments. — Moscow: Scientific Journal of Special Education, 2018.
14. Braille Literacy and Educational Technology. International Journal of Inclusive Education. — 2020, Vol. 24, No. 7, pp. 753–768.